

AMIR TEMUR O'GITLARINING TARBIVAVIY AHAMIYATI

Umirov Baxodir

GulDPI Ijtimoiy fanlar va san'atshunoslik kafedrası o'qituvchisi

Siddiqov Jamoliddin

Guliston Davlat Pedagogika Instituti

Pedagogika yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8248466>

Annotatsiya. Ushbu maqolada buyuk bobokalonimiz Amir Temurning hayot yo'li va markazlashgan davlat qurish uchun qilgan ishlari ko'rsatilgan. Shuningdek Amir Temur davlatini adolat ila boshqarganligi, mamlakatda qonun va tartib ishlarini joriy etadi. Davlatni siyosiy va iqtisodiy jihatdan mustahkamlaydi. Uning asarlarida adolat, vatanparvarlik, insoniylik kabi bir qancha g'oyalar yetakchi o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: Temur tuzuklari, temur tuzuklari asarining tarbiyaviy ahamiyati, markazlashgan davlat, madaniyat, iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy hayot, din peshvolari, davlat boshqaruvi, adolat, Muhammad Tarag'ay, qurilish ishlari, ov qilish, harbiy bilim, Kesh viloyati, diniy, dunyoviy, falsafiy, ichki tarqoq.

THE EDUCATIONAL VALUE OF AMIR TEMUR'S TEACHINGS

Abstract. This article shows the life path of our great grandfather Amir Temur and the work he did to build a centralized state. Also, Amir Temur ruled the country with justice, he introduced law and order in the country. Strengthens the state politically and economically. A number of ideas such as justice, patriotism, and humanity occupy a leading place in his works.

Key words: Timur's tuzuks, educational importance of the work of Timur's tuzuks, centralized state, culture, economic, socio-political life, religious leaders, state administration, justice, Muhammad Taragai, construction works, hunting, military knowledge, Kesh region, religious, secular, philosophical, internally divided.

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ УЧЕНИЯ АМИРА ТЕМУРА

Аннотация. В данной статье показан жизненный путь нашего прадеда Амира Темура и проделанная им работа по построению централизованного государства. Также Амир Темур справедливо управлял страной, он наводил в стране закон и порядок. Укрепляет государство политически и экономически. Ряд идей, таких как справедливость, патриотизм, гуманизм, занимают ведущее место в его произведениях.

Ключевые слова: тузуки Тимура, воспитательное значение труда тузуков Тимура, централизованное государство, культура, экономическая, общественно-политическая жизнь, религиозные деятели, государственное управление, правосудие, Мухаммад Тарагай, строительные работы, охота, воинские познания, Кешский район, религиозные светский, философский, внутренне разделенный.

Amir Temurning asosiy tarixiy xizmati shundan iboratki aynan uning hukmronligi davrida Yevropa va Osiyo qit'alari ilk bor o'zlarining bir geosiyosiy maydonda yashayotganliklarini his etdilar. Bu xususan juda muhim. Chunki insoniyat shuni tushundiki, biz hammamiz bir-birimizga chambarchas bog'liq, o'zaro aloqadorlikda yashar ekanmiz demak endi yangi va xavfsiz dunyo tartiboti o'rnatish uchun imkoniyat paydo bo'ldi

Islom Karimov

O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti

Buyuk sarkarda va davlat arbobi ko'plab zafarli yurishlari bilan butun dunyoga mashhur bo'lgan Amir Temur 1336-yil 9-aprelda Keshda dunyoga kelgan. Amir Temurning onasi Takina xotun Kesh shahrining obro'li bekalaridan bo'lgan. Uning otasi Amir Tarag'ay Barlos urug'ining obro'li oqsoqollaridan biri bo'lgan. Amir Temurning yoshligi ona yurti Keshda o'tdi. Otasi Amir Tarag'ay o'g'lini yoshligidan aslzodalarga yarasha o'qitgan va har tomonlama bilim bergan.

Katta-kichik bilan muomala ilmini ov qilish va harbiy ilmlarni o'rgatgan. Yosh Temurni yetti yoshligidayoq madrasaga o'qishga bergan. U madrasaga kelganda alifbodan mukammal xabari bo'lgan. Shunday qilib Amir Temur o'z zamonasining o'qimishli va uquvli hukmdorlaridan biri bo'lib yetishdi. Amir Temur bilan yuzma-yuz o'tirib suhbatlashishga muyassar bo'lgan mashhur arab faylasufi Ibn Xaldunning ta'kidlashicha Amir Temur turk va arab, fors xalqlari tarixini chuqur bilgan, dunyoviy va diniy bilimlarning eng murakkab jihatlarigacha yaxshi o'zlashtirgan zot ekan.

14-asrning 50-yillariga kelganda Mavorounnahrda siyosiy vaziyat ancha og'irlashdi. Bunga sabab Mo'g'uliston xonlarining hujumi bo'ldi. Hatto Kesh viloyati hukmdori Amir hoji Barlos ham mamlakatni tashlab ketdi. Shunday qiyin vaziyatda Amir Temur boshqacha yo'l tutdi. Temur o'z yurtini mo'g'ullar tajovuzidan himoya qilish maqsadida Mo'g'iliston xoni Tug'luq Temur oldiga bordi. Shu tariqa u nufuzli davlat lavozimiga tayinlanadi. Shu tariqa Amir Temur siyosiy kurash maydoniga kirib keldi. Keyinchalik, o'zining bu xatti-harakatini Temur aholini mo'g'ullar tomonidan talon-taroj etishdan himoya qilishning yagona yo'li- puxta o'ylangan reja 10ming kishilik qo'shından kuchli deb izohladi. So'ng Amir Temur o'z yurtidan mo'gullarni haydab chiqarishga muvaffaq bo'ldi. Asta-sekin davlat boshqaruvini qo'lga ola boshladi. U davlatni siyosiy va iqtisodiy jihatdan mustahkamladi.

Mamlakatdagi siyosiy tarqoqlikka barham beradi. U o'z yurtida adolat va tinchlikni ta'minlashga erishadi. Mo'g'ullar tajovuzi ostida qolgan hududlarni ham birma-bir o'z davlatining tarkibiga kiritadi.

Temur tuzuklarini o'rganish o'sha davr ma'daniyati va jamiyati shuningdek ular yaratgan siyosiy va iqtisodiy sharoit haqida ham ma'lumot beradi. Amir Temur tarixda harbiy islohotlari va madaniy yutuqlari bilan mashhur bo'lgan.

Uning asarlari o'z davrining madaniy va intellektual salohiyatini ham ochib bergan. Amir Temur san'at homiysi ham bo'lgan. Ta'lim va ilm-fanni ham qo'llab quvvatlagan. Amir Temur asarlarida O'rta Osiyoning adabiy va badiiy an'analari, madaniy qadriyatlari o'z aksini topgan.

Shuningdek Amir Temur qurilish ishlariga ham katta e'tibor qaratgan. Nafaqat o'z yurtida balki bosib olingan hududlarda ham qurilish ishlariga ham e'tibor qaratgan.

Buyuk bobokalonimiz Amir Temur haqida ko'plar asarlar bitilgan. Bu nafaqat O'rta Osiyo olimlari balki Yevropa olimlari tomonidan ham asarlar bitilgan. Masalan ispan tarixchisi Klavixoning mashhur „Esdaliklar“ kitobini misol qilib keltirishimiz mumkin.

Amir Temur va Temuriylar haqida 33mamlakatda 500dan ziyod chet ellik tadqiqotchilarning asarlari chop etilgan. Lekin sho'ralar davrida Amir Temur siymosida go'yoki yovuz jahldor jallod odam deya o'rgatilgan. Shunga qaramasdan faylasuf olim I.M.Mo'minovning „ Amir Temurning

Oʻrta Osiyo tarixidagi tutgan oʻrni va roʻli "risolasi nashr etilishi jamoatchilikning ushbu mavzuga qiziqishiga olib keladi. bunday shaxsning yuzaga kelishi davrning, zamonning taqozosi Chigʻatoy ulusining zulmi, mayda feodal beklarning vahshiyona ezishi, moʻgʻul xonlari Oltin Oʻrda beklarining Movarounnahrda toʻxtovsiz bosqinchilik yurishlari azoblangan, xonavayron boʻlgan 150yil davomida chet el hukmronligidan tinkasi qurigan mamlakatning , xalqning mustaqillikka erishish talabi edi. Bu tarixiy zaruriyat Temurda uning lashkarboshilarda ravshan koʻrindi, Temur davlat arbobi sifatida maʼlum darajada bu ehtiyojni, talabni zaruriyatni oʻzida aks ettiradi, yaʼni Movarounnahrda mustaqil markaziy birlashgan davlat tuzdi, mamlakat ehtiyojlariga javob berdi. I.M.Moʻminov

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak Amir Temurning yoshligidan aqilli va bilimdon harbiy ishlarga mahorati katta deb aytish mumkin. Uning mardligi va qoʻrqmasligi, vatani uchun hatto jonini tikishga ham tayyor shaxs siymosida koʻrishimiz mumkin. Uning markazlashgan davlat tuzishi davlat tuzishi va bu yoʻldagi har qanday qiyinchiliklarni qoʻrqmasdan dadil yengib oʻtishi biz yoshlarda ham vatanparvarlik hissini uygʻotadi. Amir Temur asarlarida Markaziy Osiyo xalqlarining boy madaniyati va maʼnaviyatidagi yutuqlari haqida malumot berishi bilan katta ahamiyatga ega.

Ularda osha davrning madaniy qadriyatlar va adabiy anʼanalarini aks ettiruvchi shaxsiy qiziqishlari namoyon boʻladi. Bundan tashqari uning saʼnat va meʼmorchilikka homiyligi Oʻrta Osiyoda islom meʼmorchiligi namunasi sifatida abadiy meros qoldirdi. Amir Temur asarlarini oʻrganish Oʻrta Osiyoning boy madaniy merosi haqidagi tushunchamizni kengaytirish uchun xizmat qiladi. Amir Temurning islom diniga ham yaxshi munosabatda boʻladi. Din peshvolari ulugʻ shayxlar va fozillarni hurmat qiladi. Aynan davlat boshqaruvida ham ularni faollikka chorlaydi. Ularni maslahati ila ish koʻradi.

REFERENCES

1. 7-sinf Oʻzbekiston tarixi darsligi 109-130betlar Toshkent-2017
2. Myxiddinovna M. H. METHODS OF TEACHING ENGLISH BASED ON CREATIVE THINKING //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2021. – T. 1. – №. 1.5 Pedagogical sciences.
3. Mamatova K. THE POTENTIAL OF THE LEADER IN MANAGING THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B5. – C. 180-183.
4. Mamatova K. M. Creative Techniques, Methods and Trends in English Language Teaching //Eastern European Scientific Journal. – 2018. – №. 2.
5. MAMATOVA K. CREATIVE APPROACH TO TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE //OʻZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2019, [1/3] ISSN 2181-7324.
6. Shahriddinovna, K. S. (2023). Didactic Features Of Development Of Nature Perception Skills Of Primary School Students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 183-187.
7. Shahriddinovna, K. S. (2023). INTRODUCING CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH THE WORLD. *American Journal of Applied Science and Technology*, 3(06), 09-14.

8. Shahridinova K. S. Didactic Features Of Development Of Nature Perception Skills Of Primary School Students //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2023. – T. 19. – C. 183-187.
9. Shahridinova K. S. INTRODUCING CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH THE WORLD //American Journal of Applied Science and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 06. – C. 09-14.
10. Karimova, S. (2022). THE ROLE AND IMPORTANCE OF" NATURAL SCIENCES" IN THE DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF NATURE IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS. *Science and innovation, 1*(B6), 214-218.
11. Karimova S. THE ROLE AND IMPORTANCE OF" NATURAL SCIENCES" IN THE DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF NATURE IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B6. – C. 214-218.
12. Karimova S. CHARACTERISTICS OF NATURAL TEACHING METHODOLOGY //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 11. – C. 737-740.